

Дворніченко Л.Л., Залозний Д.В.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м.Суми

ОСОБЛИВОСТІ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКІЙ МОЛОДІ FEATURES OF PROCRASTINATION IN YOUTH STUDENTS

The theses consider the peculiarities of the understanding the concept of "procrastination" in the scientific psychological literature. The basic properties of procrastination are given. The following causes of this phenomenon are revealed: anxiety, fear of failure, fear of success, desire to control the events of live, perfectionism and features of the motivational sphere. Possibilities of prevention and correction of procrastination among students are mentioned.

Keywords: *procrastination, perfectionism, student youth, fears.*

Тема прокрастинації у студентської молоді в часі інформативного суспільства набуває надзвичайної актуальності. Введення онлайн освіти змінило умови навчання. Студенти, які мають надмірну кількість навчальних завдань, самостійної роботи, яка потребує високого рівня організованості та певну обмеженість в часі на їх виконання, перебувають у стані постійної психологічної напруги, схильні відкладати учбові завдання на потім. Це призводить до колонізації ночі, виконання їх в останній момент, при обмеженості часу, що, в свою чергу, позначається не тільки на якості та успішності навчання, а й на психофізичному стані особистості.

Вважається, що усвідомлення необхідності виконання завдання мотивує людину до дії, але практика показує, що так буває не завжди. Навіть розуміючи важливість завдання, все одно робота не виконується, а відбувається нехтування нею і відволікання уваги на інші дії. Так виникає перший прояв прокрастинації. Звичайно, до певного рівня цей стан є нормою, але якщо студент починає все більше відкладати виконання завдань, відчуває почуття провини, страждає, але так і не приступає до навчальних дій – тоді це стає психологічною проблемою. Виконання роботи в короткий час призводить до низького рівня якості навчання, що супроводжується низкою негативних ефектів: втрачених можливостей, стресу, втрати продуктивності, неприємностей з викладачами, та ін.

Важливим є те, що при всій актуальності зазначеної теми, в науковій психологічній літературі не існує єдиного загальноприйнятого терміну поняття прокрастинація. Так, представники психодинамічного підходу розглядають прокрастинацію в якості одного з механізмів захисту Его, як форму поведінки. Вона виникає як захисна реакція організму для боротьби з тривогою. Прокрастинація визначається ними як «механізм опанування тривоги, що супроводжує початок або завершення завдання, прийняття рішення». А. Манегетті вважає, що в основі прокрастинації лежать не лінощі, а тяжкі, глибокі переживання людини, що пов'язані з виникаючими стресовими ситуаціями (реальними або внутрішніми) і тривогами, що

супроводжують нас постійно, та можуть призвести до невротичного розладу, депресії та психосоматичних захворювань (Менегетті А., 2005).

Крім того, прокрастинацію відносять до поведінкового феномену та розуміють її «іраціональну затримку поведінки» (Варваричева Я.І., 2009), розуміють як вираз емоційної реакції на заплановані або необхідні справи (Ковилін В. С., 2013), як особистісну характеристику (Лей К., Кинзол А., 1997), як компонент структури відношень особистості і часу (А.А. Чевреніді)

Незважаючи на наявність різних підходів до визначення самого поняття, можна виділити особливості прокрастинації, що дозволяють відокремити цей феномен від інших близьких за змістом явищ: сам факт відкладання; наявність планів – відкладаються справи, які були попередньо обмежені певними термінами; усвідомленість – людина не забуває про важливе завдання і фізично може ним займатися, але вона відкладає його виконання навмисне; іраціональність – суб'єкту очевидно, що відкладання потягне за собою ті чи інші проблеми, тобто він діє свідомо, всупереч своїм інтересам; стрес – і виконання і відкладання викликає негативні емоції і стомлення.

До основних причин прокрастинації відносять наступні: по-перше, тривожність, так Л. Хейкок довів взаємозв'язок тривожності з прокрастинацією (Хейкок Л., 1993). По-друге, страхи. Одним з самих розповсюджених є страх невдачі, він супроводжується усвідомленням недостатності власних здібностей, крахом надій на професійну та особисту самореалізацію. Прокрастинація дозволяє таким людям уникнути прямої оцінки власних здібностей, тому що через виконання завдання в скорочений термін, вони не можуть проявити свої здібності в повному обсязі (Варваричева Я. І., 2010). Причиною прокрастинації може бути і страх успіху. Він проявляється у страху того, що після успішного завершення якої-небудь справи на суб'єкта може звалитися велика кількість більш складних задач, і збільшаться очікування зі сторони оточуючих, може виникнути конкурентна боротьба. І тому, найбільш оптимальним для суб'єкта рішенням частіше за все стає прокрастинація. (Варваричевою Я.І., 2010). Ще одним страхом є страх втрати контролю над ситуацією. Так студенти можуть відкладати справи для того, щоб продемонструвати свою самостійність і здатність діяти згідно власних рішень (Fiore N., 2013).

Останнім є страх надмірного відособлення. Було з'ясовано, що люди, яким прокрастинація і, як наслідок, нездатність самостійно виконувати деякі задачі, дозволяє залишатися в звичній зоні комфорту, користуватися допомогою оточуючих або просто створювати ілюзію «постійної зайнятості», позбавляючи себе необхідності шукати нові шляхи самореалізації.

Третьою причиною прокрастинації називають перфекціонізм. Він пов'язаний зі страхом можливої недосконалої, «неідеальності»

результатів роботи, яку необхідно виконати. Перфекціоністи концентруються на деталях і ігнорують обмеження за часом.

Слід зупинитися на такій причині як особливості мотиваційно-вольової сфери особистості. Так, на активність і виконання завдань можуть впливати такі мотиви як розподілом винагород чи покарань у часі та привабливість або непривабливість задачі, що виконується. С. Джонсон висунув гіпотезу, що чим далі у часі стоїть деяка подія від теперішнього моменту, тим менше впливу вона надає на рішення, що приймаються (Джонсон С., 2000). У дослідженні, яке проводилося С. Бранлоу та Р. Ризингером, був виявлений взаємозв'язок між поєднанням недостатньої зовнішньої мотивації, зовнішнього локус контролю, зовнішнього атрибутивного стилю і прокрастинацією (Клейберг Ю., 2017).

Крім того, К. Сінегал зі співавторами досліджували роль автономного вольового зусилля як фактора академічної прокрастинації. Вони встановили, що найбільш автономні форми вольового зусилля, такі як внутрішня мотивація і ототожнена мотивація (мотивація виконання особистісно-значущих задач), притаманні більш низьким рівням прокрастинації, в той час як менш автономні (зовнішня мотивація і демотивація) – більш високим. Єдиним шляхом зниження рівня прокрастинації, на думку авторів, є формування внутрішньої мотивації (Сінегал К.).

Тож, виходячи з розуміння основних причин, вважаємо зазначити основні напрямки профілактичної та корекційної роботи. Перш за все слід працювати на змінення мотиваційних процесів, на перехід зі зовнішніх аспектів мотивації на внутрішні, вибудовувати діяльність так, щоб можна було змінювати роботу та відпочинок, не доводити до перевтоми.

В роботі з перфекціоністами важливо усвідомлювати необхідність ґрунтовної роботи з психологом, по аналізу причин цього явища, але можуть допомогти і коучтехнології, як-то розділяти роботу на невеликі завдання, виконання спочатку складних, а потім простіших. Також треба пам'ятати про позитивне підкріплення після виконання складних завдань.

Отже, аналіз наукової літератури показав, що тема прокрастинації у студентської молоді є надзвичайно актуальною у часи онлайн навчання, при зіткненні з великою кількістю складних завдань, що потребують демонстрації власних здібностей. Тому при з'ясування перших ознак прокрастинації, необхідно звертатись за психологічною допомогою до психологів консультантів та коучей. Однак слід зазначити, що знизити рівень прокрастинації може спеціально організована просвітницька робота з викладачами вищих навчальних закладів.